

УДК 32.019.5

DOI:

АРХИТЕКТОНИКА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ: ОТ КАНТИАНСКОЙ ТЕОРИИ К ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ

Морозова О. С.

Аннотация: *Статья вводит и теоретически обосновывает понятие «архитектоники избирательной системы» как иерархически организованной целостности уровней, модулей и интерфейсов, обеспечивающих преобразование электоральных предпочтений в представительство и власть. Исходным методологическим ориентиром служит кантианское понимание архитектоники как «искусства строить систему», то есть принципа, требующего согласованности частей и подчинения их единой идее. В отличие от распространенных понятий «архитектуры/дизайна/инженерии», предлагаемый подход переносит фокус с перечисления параметров на системные связи и логику сопряжения элементов. Обосновывается многоуровневая модель избирательной системы. Предлагаемая «архитектоника избирательной системы» позволяет последовательно анализировать причины расхождений в результатах схожих реформ, диагностировать узлы уязвимости и согласовывать цели представительности, подотчётности, управляемости и устойчивости к манипуляциям. Практическая ценность подхода заключается в формулировании принципов системного проектирования и оценки электоральных изменений.*

Ключевые слова: *архитектоника, И. Кант, философия, избирательные системы, электоральная инженерия, дизайн выборов, выборы.*

Актуальность исследования обусловлена ускорившейся динамикой электоральных изменений в различных странах мира: реформируются правила подсчета голосов и распределения мандатов, варьируется величина округов, меняется структура бюллетеня (от закрытых к открытым спискам и обратно), расширяются дистанционные и цифровые процедуры администрирования. Практика показывает, что одинаково названные реформы дают различный политический эффект в разных институциональных контекстах. Доминирующие в мировой литературе подходы – «архитектура», «дизайн», «инженерия» избирательных систем – описывают элементы и техники настройки, но часто недостаточно захватывают системную логику их сопряжения. В этой связи обращение к понятию «архитектоника» в кантианском смысле – как к искусству строить систему, где части подчинены идее целого, – представляется методологически продуктивным: оно позволяет рассматривать избирательную систему как целостность уровней, модулей и интерфейсов, а не как сумму параметров.

Цель статьи – обосновать применимость и эвристическую ценность понятия «архитектоника избирательной системы» для теоретического анализа и практического проек-

тирования электоральных правил. Для достижения цели решаются следующие задачи: реконструировать кантовское понимание архитектоники и показать, как его регулятивный смысл переносится в институциональный анализ; разграничить «архитектонику» и привычные рамки «архитектуры/дизайна/инженерии», указав пределы каждой; сформулировать методические ориентиры для оценки и проектирования реформ с учетом целостности системы.

Методологическая основа исследования включает философско-методологическую реконструкцию (кантовское понимание архитектоники как принципа систематического единства), системный и институциональный анализ, сравнительно-политологический подход и аналитическую типологизацию. В качестве исследовательской процедуры задействуется теоретико-концептуальный синтез.

Кантовская архитектоника

У Канта «архитектоника» – это не метафора, а строгое методологическое понятие, введенное в «Критике чистого разума» в разделе «Учение о методе». И. Кант прямо определяет ее как искусство строить систему, то есть умение соотносить многообразие знаний с единством некоторой идеи. В его терминах «наука» существует лишь постольку, поскольку она образует систему: совокупность положений, упорядоченных по принципу и подведённых под целое. Простая сумма истин еще не система; «архитектоника» как раз и отличает организованное единство знания от случайной компиляции. Это единство не выводится из опыта, а задаётся а priori – как «план» разума, по которому располагаются разделы, доказательства и границы компетенции [1].

Содержательно архитектоника связывает две ключевые идеи критической философии, что означает, что всякое положение получает место и смысл только во взаимосвязи с целым, и то, что это целое задано целью разума, т.е. идеей, которая предписывает структуру заранее. Поэтому Кант различает «техническое» соединение материалов (механическую сборку) и «архитектоническое» построение (организацию по плану). В результате возникает требование: любое расширение знания должно быть не только истинным по содержанию, но и вписанным в схему целого, иначе оно разрушает строй науки, превращая ее в бессвязный набор сведений.

Архитектоника у Канта выполняет регулятивную функцию. Она не сообщает нам новых предметных истин, а задаёт форму их упорядочения и тем самым охраняет разум от метафизических иллюзий. В «Учении о методе» Кант показывает, что после критики познавательных способностей требуется не просто «логика правильного доказательства», а план дисциплины: где возможны аподиктические утверждения, а где допустима гипотеза, каков статус принципов и где пролегают границы. Здесь архитектоника включена в четырехчастную рамку методологии – дисциплина, канон, архитектоника и история чистого разума. Дисциплина ограничивает притязания, канон указывает законные применения, архитектоника даёт чертеж всей системы, а история фиксирует основные направления философии.

Принципиально важно, что систематическое единство задается идеей разума. Идея – не образ вещи и не эмпирическое обобщение, а нормативный прообраз, по которому разум

стремится упорядочить знания. Поэтому архитектоника – это не просто классификация «по полочкам», а генетический план: из идеи целого выводится распределение частей, их соподчинённость, переходы между разделами и допустимые типы доказательств. В пределах теоретической философии такой план ведет к делению на метафизику природы (учение о предметах, каковы они для рассудка) и, в пределе, к метафизике нравов (как сфере практического разума), причем сами эти дисциплины получают статус и структуру в силу архитектурных требований. Критика, таким образом, – «фундамент» и «геометрия» будущего здания; метафизика как наука – уже надстройка, возводимая строго по плану [1].

Архитектоника предъявляет к науке три сопряженных требования. Первое – иерархичность: исходные принципы должны быть немногими и верхними, а производные – выводиться по правилам. Второе – целостность: ни одна часть не может утверждаться в отрыве от целого; любое частное положение проверяется на совместимость с системой. Третье – законность переходов: способы аргументации и допущения (например, априорные принципы, регулятивные идеи, идеал разума) должны иметь строго определенные права. Нарушение любого из этих требований рождает либо догматизм, либо скептицизм, либо эклектику.

Отсюда видно, почему архитектоника у Канта не сводится к «оформительству». Она конституирует научность: превращает совокупность истин в науку именно как единство по идее. Эта норма работает двунаправленно. «Сверху вниз» идея целого предписывает структуру дисциплины: места для понятий, связи между разделами, типы обоснований. «Снизу вверх» проверяется, выдерживают ли частные положения нормативный план: не возникают ли скрытые противоречия, круги в доказательствах, превышение компетенции рассудка там, где требуется практический разум. Благодаря архитектонике Кант получает средство разделения труда внутри философии и одновременно – критерий научной строгости: философствовать можно лишь в пределах плана, продуманного и санкционированного критикой.

Наконец, архитектоника у Канта задает образ организма науки. Части не просто соединены, а взаимно поддерживают друг друга, так что изменение одного элемента требует коррекции других – иначе «организм знания» утрачивает жизнеспособность. Так мыслится и связь теоретического и практического разума: архитектоника системы познания в конечном счете соотнесена с высшим благом и первенством практического разума, то есть с тем, для чего разум вообще выстраивает свое здание. В этом смысле архитектоника – не только методология, но и ориентация разума на цель.

Архитектоника избирательных систем

В гуманитарных дисциплинах термин «архитектоника» используется для описания внутреннего строения сложных объектов – от художественного текста до социальной системы. Так, исследователи говорят об архитектонике политических сетей, подчеркивая их узловую структуру и динамику связей [6]; об архитектонике легитимности государственной власти, описывая уровни символической поддержки и правовых оснований [7]; об архитектонике военно-политической безопасности Евросоюза, где выделяются фунда-

ментальные основания и интерфейсы между гражданскими и военными институтами [6]. Все эти работы объединяет стремление видеть за множеством элементов упорядоченную конструкцию, в которой изменяя один компонент, мы обязательно влияем на другие.

Парадоксальным образом в исследованиях избирательных систем понятие архитектуроники практически не используется. Международные справочники и методички говорят об архитектуре (electoral architecture) или дизайне (electoral design) систем [2; 3; 4; 12]. Под электоральной архитектурой понимается совокупность норм, правил и процедур, определяющих, как голоса превращаются в мандаты. В научных трудах выделены ключевые компоненты: электоральная формула, тип и величина округа, структура бюллетеня, пороги, а также процедуры регистрации кандидатов и подсчёта голосов [10]. Однако даже в этих работах системность трактуется скорее как конструкторское описание модулей, чем как исследование иерархических связей и интерфейсов между уровнями. [8; 9; 11]

Между тем практика показывает, что изменение одного элемента избирательной системы может иметь нелинейное влияние на всю конструкцию. Изменение величины избирательного округа влияет на механические и психологические эффекты избирательной формулы, порог, конфигурацию партийной системы и даже структуру кампании [3]. Введение системы открытых списков меняет роль партии и трансформирует отношения между депутатом и избирателями [12]. Досрочное голосование или использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ) вносят в систему новые технологии, требующие собственной верификации. Такая сложность требует понятия, фиксирующего не просто перечень элементов, а их иерархическое взаиморасположение и структуру взаимодействия. Этим понятием и может быть архитектуроника. [1, с. 70].

Архитектонический анализ полезен не только как теоретическая рамка, но и как инструмент дизайна реформ. В работе [5] показано, что «избирательная инженерия» позволяет гибко сочетать мажоритарные и пропорциональные элементы, но не отвечает на вопрос согласованности уровней. Предлагаемый подход предписывает, что при изменении одного модуля необходимо анализировать связанные интерфейсы. При проектировании смешанной системы следует оценить, как компенсационная формула сочетается с величиной одномандатных округов; при введении открытых списков – как они повлияют на мотивацию кандидатов и контроль партии; при переходе к ДЭГ – какие процессы должны быть встроены для обеспечения верифицируемости.

Таким образом, использование термина «архитектоника» применительно к избирательным системам обосновано как философски (кантианская традиция) [1], так и политологически (опыт анализа системной структуры политических институтов) [6; 7]. Это понятие позволяет выйти за рамки простой «архитектуры» или «дизайна», подчеркнуть иерархию уровней, связи между ними и необходимость согласованности при проведении реформ. В условиях стремительного развития цифровых технологий и роста ожиданий по отношению к демократическим процедурам архитектуронический подход может служить ценным инструментом для исследователей и практиков, ориентированных на долгосрочную устойчивость и легитимность избирательных систем.

Под «архитектоникой избирательной системы» в исследовании вводится и теоретически обосновывается самостоятельное понятие, означающее не просто совокупность элементов и параметров выборов, а иерархически организованную целостность с внутренней идеей и принципом соподчинённости уровней, модулей и интерфейсов, благодаря которым предпочтения избирателей преобразуются в представительство и власть; в кантовском смысле речь идет об «искусстве строить систему», то есть таком устройстве, при котором части получают смысл только во взаимосвязи и в подчинении целому.

Новизна подхода заключается в том, что он выводит анализ за пределы привычных описаний «архитектуры», «дизайна» и «инженерии» избирательных систем: архитектура описывает конструкторскую конфигурацию элементов, дизайн фиксирует набор проектных решений, инженерия концентрируется на техниках настройки и их эмпирических эффектах, тогда как архитектура отвечает за принципиальную системность и связность целого, за те ограничители и закономерности, которые проявляются только на уровне целостной конструкции, а не отдельных параметров. Тем самым предлагается операционализируемая рамка, в которой электоральная система мыслится как многоуровневое образование

Введенное понятие позволяет формально различать локальные и системные эффекты, отделять параметрические изменения от структурных, фиксировать инварианты и предельные условия совместимости целей, а также строить проверяемые гипотезы о направлениях и силе сдвигов в партийной фрагментации, электоральной волатильности, стабильности правительств и доверии к процедурам. В отличие от описательных моделей, где элементы перечисляются и сопоставляются попарно, архитектура задаёт строгую логику «сверху вниз» и «снизу вверх»: верхние уровни формируют рамочные ограничения, нижние – канализируют и усиливают механические и психологические эффекты, а интерфейсы задают передаточные механизмы, определяющие, какие из локальных изменений транслируются в агрегированные политические результаты.

Благодаря такой постановке вопроса становится возможным не только объяснять уже наблюдаемые эффекты реформ, но и рассчитывать конфигурации с заданными целевыми функциями, указывая, где требуется компенсаторная настройка и какова цена каждого проектного решения для целостности системы; именно это придаёт понятию архитектуры самостоятельную объяснительную и предсказательную ценность и отличает его от существующих подходов, которые фиксируют элементы и эффекты по отдельности, но не описывают закон их совместного действия в рамках единой конструктивной идеи. Понятие архитектуры позволяет увидеть избирательную систему как целое и тем самым объяснять устойчивые паттерны, которые не выводятся из одного параметра.

Список литературы

1. Кант И. Критика чистого разума / пер. с нем. – М.: Академический проект, 1994. – 592 с.
2. International IDEA. Electoral System Design: The New International IDEA Handbook. – Stockholm: International IDEA, 2005

3. Lijphart A. Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945-1990. – Oxford: Oxford University Press, 1994. p.209
4. Sartori G. Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes. – 2nd ed. – New York: New York University Press, 1994. p.219
5. Морозова О. С. Проектирование избирательных систем: возможности избирательной инженерии. – Рязань: РГУ им. С. А. Есенина, 2015. – 150 с.
6. Беляев Д. А., Задворнов А. Н. Архитектоника системы военно-политической безопасности Европейского союза: основания и стратегии реализации // Общество: политика, экономика, право. – 2024. – № 1. – С. 14-22. DOI: <https://doi.org/10.24158/pep.2024.1.1>
7. Мамычев А. Ю. Архитектоника легитимности государственной власти // Вестник Таганрогского государственного педагогического института имени А. П. Чехова. Гуманитарные науки. – 2009. – № 5. – С. 76-90.
8. Geddis A. Three Conceptions of the Electoral Moment // Australian Journal of Legal Philosophy. – 2003. – Vol. 28. – P. 53-79.
9. Mora Molina J. J. El sistema electoral español, una propuesta realista // Anales de la Cátedra Francisco Suárez. – 2012. – No. 46. – P. 69-92. DOI: <https://doi.org/10.30827/acfs.v46i0.484>
10. ACE Electoral Knowledge Network. Electoral Systems // <https://aceproject.org/ace-en/topics/es/> Available at: 25.10.2025.
11. Алескеров Ф. Т., Платонов В. В. Системы пропорционального представительства и индексы представительности парламента. –Препринт WP7/2003/05 – М.: ГУ ВШЭ, 2003. – 44 с.
12. Norris P. Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior. – Cambridge: Cambridge University Press, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9780511790980>

Сведения об авторе:

Морозова Оксана Сергеевна – заведующий кафедрой политологии и обществознания Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, г. Рязань, канд. полит. наук, доцент.

E-mail: osmorozova80@mail.ru

Morozova O. S.

ARCHITECTONICS OF ELECTORAL SYSTEMS: FROM KANTIAN THEORY TO ELECTORAL ENGINEERING

***Abstract:** The article introduces and theoretically substantiates the concept of “architectonics of the electoral system” as a hierarchically organized integrity of levels, modules and interfaces that ensure the transformation of electoral preferences into representation and power. The initial methodological guideline is the Kantian understanding of architectonics as the “art of building*

a system,” that is, the principle that requires the consistency of parts and their subordination to a single idea. Unlike the common concepts of “architecture/design/engineering”, the proposed approach shifts the focus from the enumeration of parameters to system communications and the logic of coupling elements. A multilevel model of the electoral system is substantiated. The proposed “architecture of the electoral system” allows us to consistently analyze the causes of discrepancies in the results of similar reforms, diagnose vulnerability nodes and coordinate the goals of representativeness, accountability, manageability and resistance to manipulation. The practical value of the approach lies in the formulation of principles of system design and assessment of electoral changes.

Key words: *architectonics, I. Kant, philosophy, electoral systems, electoral engineering, election design, elections.*

References

1. Kant I. Kritika chistogo razuma [Criticism of pure reason]/ per. s nem. – M.: Akademicheskij proekt [Academic project], 1994. – 592 s.
2. International IDEA. Electoral System Design: The New International IDEA Handbook. – Stockholm: International IDEA, 2005
3. Lijphart A. Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945-1990. – Oxford: Oxford University Press, 1994. p.209
4. Sartori G. Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes. – 2nd ed. – New York: New York University Press, 1994. p.219
5. Morozova O. S. Proektirovanie izbiratel'nyh sistem: vozmozhnosti izbiratel'noj inzhenerii. [Designing electoral systems: possibilities of electoral engineering.] – Rjazan': RGU im. S. A. Esenina [Ryazan: S. A. Yesenin Russian State University], 2015. – 150 s.
6. Beljaev D. A., Zadvornov A. N. Arhitektonika sistemy voenno-politicheskoj bezopasnosti Evropejskogo sojuza: osnovanija i strategii realizacii/ [Architectonics of the military-political security system of the European Union: foundations and strategies for implementation] // Obshhestvo: politika, jekonomika, pravo. [Society: politics, economics, law] – 2024. – № 1. – S. 14-22. DOI: <https://doi.org/10.24158/pep.2024.1.1>
7. Mamychev A. Ju. Arhitektonika legitimnosti gosudarstvennoj vlasti [Architectonics of the legitimacy of state power]// Vestnik Taganrofskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo instituta imeni A. P. Chehova. Gumanitarnye nauki. [Bulletin of the Taganrog State Pedagogical Institute named after A. P. Chekhov. Humanities.] – 2009. – № 5. – S. 76-90.
8. Geddis A. Three Conceptions of the Electoral Moment // Australian Journal of Legal Philosophy. – 2003. – Vol. 28. – P. 53-79.
9. Mora Molina J. J. El sistema electoral español, una propuesta realista // Anales de la Cátedra Francisco Suárez. – 2012. – No. 46. – P. 69-92. DOI: <https://doi.org/10.30827/acfs.v46i0.484>
10. ACE Electoral Knowledge Network. Electoral Systems // <https://aceproject.org/ace-en/topics/es/> Available at: 25.10.2025.

11. Aleskerov F. T., Platonov V. V. Sistemy proporcional'nogo predstavitel'stva i indeksy predstavitel'nosti parlamenta. [Systems of proportional representation and indices of parliamentary representativeness.]—Preprint WP7/2003/05 – M.: GU VShJe, 2003. – 44 s.

12. Norris P. Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior. – Cambridge: Cambridge University Press, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9780511790980>

Morozova Oksana Sergeevna – Head of the Department of Political Science and Social Studies of Ryazan State University named after S. A. Yesenin, Ryazan, Candidate of Political Sciences, Docent, Associate Professor.

E-mail: osmorozova80@mail.ru